

Ponencias da I e II Conferencia Interuniversitaria sobre plaxio académico.

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA “ A Ética na investigación e docencia universitaria”

23 DE MAIO DO 2019
LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN.
CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

PONENCIAS

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

Universidade de Vigo

25 de outubro do 2019
Lugar: Salón de Graos.
Facultade de Ciencias da Educación.
Campus Elviña. S/N A Coruña

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

PONENCIAS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
USC
Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
“ A Ética na investigación e docencia
universitaria”

23 DE MAIO DO 2019
LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN.
CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
O PLAXIO NO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA USC Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019
Lugar: Salón de Graos.
Facultade de Ciencias da Educación.
Campus Elviña. S/N A Coruña

Muñoz-Cantero, J.M., Porto-Castro, Ana M.ª, Ocampo Gómez, C.I., Espiñeira Bellón, E.M.ª, Mosteiro García, M.ª J. (Coords.)

ISBN: 978-84-181291-01-2

DOI: 10.5281/zenodo.18492377

DL: C 326-2020

IMPRIME: Reprografía del Noroeste

Edita: Grupo GIACE. UDC

Grupo IDEA. USC

Grupo GIA. Uvigo

INTRODUCCIÓN

O plaxio académico foi e segue sendo un tema que preocupa á sociedade polas implicacións éticas e morais que ten en todos os ámbitos (xornalístico, educativo, literario, científico, ...) e que prodúcese en todos os países. Este feito dáse cada vez máis no ámbito académico e afecta a diferentes niveis educativos, polo que é necesario o desenvolvemento de investigación e foros que nos permitan coñecer o plaxio e as causas que o producen desde diferentes perspectivas dos axentes implicados.

Desde esta perspectiva o grupo GIACE (Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade educativa) da UDC, iniciou un estudo piloto na Facultade de Ciencias da Educación no ano 2016-2017 sobre plaxio académico que, posteriormente culminaría coa creación dun grupo de traballo interuniversitario das tres universidades galegas e formado por profesorado, principalmente da área MIDE, orientado ao estudo sobre o plaxio académico no Sistema Universitario de Galicia. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a través da Secretaria Xeral de Universidades financiou este estudo no curso 2018-2019.

Os relatorios que a continuación se expoñen son o resultado da realización de dúas conferencias interuniversitarias orientadas, a primeira, a profundar sobre o tema e as súas repercusións (I Conferencia) e, a segunda, en dar a coñecer os resultados dos informes realizados despois de finalizar a investigación na súa primeira fase (II Conferencia).

Non queremos terminar esta breve presentación sen agradecer a todos/ as os/ as relatores a cesión das súas presentacións para formar esta recompilación, así como a aqueles que co seu traballo ou apoio posibilitaron que estas conferencias puidéronse desenvolver. Especialmente a Xunta de Galicia, á Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagóxica (AIDIPE) e á Facultade de Ciencias da Educación da UDC.

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Coordinador

I Conferencia Interuniversitaria: “A ética na investigación e docencia universitaria”

Mercè Morey López. O plaxio académico entre o alumnado do Ensino Secundario Obrigatorio e Universidade	007
José Antonio Seoane Rodríguez. A ética na investigación	044
Marcelino Agís Villaverde. A ética na docencia	070
Jesús Miguel Muñoz Cantero. Presentación do proxecto “Estudo sobre o plaxio no SUG”	107

II Conferencia Interuniversitaria: “O Plaxio no Sistema Universitario de Galicia”

Manuel Peralbo Uzquiano. O plaxio desde unha aproximación psicolóxica	128
Mercè Morey López. Plaxio e alumnado universitario: un vértice dun problema poliédrico	141
Eva M ^a Espiñeira Bellón. O plaxio académico na Universidade da Coruña	170
María Josefa Mosteiro García. O plaxio académico na Universidade de Santiago de Compostela	186
María Dolores Castro Pais. O plaxio académico na Universidade de Vigo	201
Cristian Maneiro Alonso. Factores intrínsecos no plaxio académico	212
Álvaro Lorenzo Rey. Factores extrínsecos no plaxio académico	228
Ana M ^a Porto Castro, Camilo Isaac Ocampo Gómez, Jesús Miguel Muñoz Cantero. O plaxio académico no SUG	234

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA

“ A Ética na investigación e docencia universitaria”

23 DE MAIO DO 2019

LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN.
CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN GRATUÍTA

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

NECESARIO PREINSCRIBIRSE

ORGANIZA

Grupo GIACE (UDC):

MUÑOZ CANTERO, JESUS
MIGUEL (Coord.)
ESPIÑEIRA BELLÓN, EVA M^a;
REBOLLO QUINTELA, NURIA;
LOSADA PUENTE, LUISA

Grupo IDEA (USC):

PORTO CASTRO, ANA M^a;
MOSTEIRO GARCÍA, M^a
JOSEFA;
GERPE PÉREZ, ENELINA M^a

Grupo GIA (Uvigo):

OCAMPO GÓMEZ, CAMILO
ISAAC;
SARMIENTO CAMPOS, JOSE
ANTONIO;
RODRÍGUEZ ALVAREZ,
PABLO;
BARREIRA ARIAS, ALBERTO
JOSÉ;
CASTRO PAIS, M^a DOLORES

09:30

Inauguración

Excmo. e Mgfco. Sr. Reitor da Universidade da Coruña

Mesa redonda: *As políticas institucionais sobre o plaxio académico*

- Sr. José Alberto Díez de Castro. Secretaría Xeral de Universidades. Xunta de Galicia
- Excmo. e Mgfco. Sr. Rector Julio Abalde Alonso (UDC)
- Excmo. e Mgfco. Sr. Rector Antonio López Díaz (USC)
- Sra. María Isabel Doval Vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación (UVigo)

09.30-
10.30*Coordina:* Dr. Manuel Peralbo Uzquiano. Decano da Facultade de Ciencias da Educación da UDC**Conferencia:** *O plaxio académico entre o alumnado do Ensino Secundario Obrigatorio e Universidade*10.30-
11.30

- Dra. Mercè Morey López. Universitat de les Illes Balears
- Presenta: Dr. Camilo Isaac Ocampo Gómez. Facultade de Ciencias da Educación UVigo

11.30-
12.00**Descanso****Mesa redonda:** *A ética na docencia Universitaria.*

- Dr. Marcelino Agís Villaverde. USC. Departamento de Filosofía e Antropoloxía

12.00-
13.00**Mesa redonda:** *A ética na Investigación*

- Dr. José Antonio Seoane Rodríguez. Presidente do comité de ética da UDC.

Coordina: Dra. Ana M^a Porto Castro. Facultade de Ciencias da Educación da USC.**Presentación proxecto investigación interuniversitario:** *Estudo sobre plaxio en estudantes do SUG*13.00-
13.30

Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Profesor da área de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación da UDC

Clausura das Xornadas

Colabora:

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
“ A Ética na investigación e docencia
universitaria ”

23 DE MAIO DO 2019

LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN. CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

”O plaxio académico entre o
alumnado do Ensino Secundario
Obrigatorio e Universidade ”

Dra. Mercè Morey López
Universitat Illes Balears

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
**“ A Ética na investigación e docencia
universitaria ”**

23 DE MAIO DO 2019
LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN. CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

**“O plaxio académico entre o
alumnado do Ensino
Secundario Obrigatorio e
Universidade”**

Universitat
de les Illes Balears

#SOM
UIB

Dra. Mercè Morey-López
Grupo Inv. “Educación y Ciudadanía”

01

El plagio académico como objeto de estudio

02

Análisis Ed. Secundaria y Universidad

03

Transferencia

04

Propuestas

Deshonestidad académica

Investigación

El científico que se inventó un milagro

La prestigiosa revista 'Science' retira por presunto fraude una investigación sobre la asombrosa detención de un terremoto

MANUEL ANSEDE

10 MAY 2009 - 12:47 CEST

Casas destruidas en Kumamoto (Japón) tras el terremoto del 16 de abril de 2016. TARO KARIBE / GETTY IMAGES

Hay días en los que las ciudades abandonan su rutina de siglos y, en unos pocos minutos, se convierten en el infierno. A Kumamoto, una localidad de unos

Gestión

"Estafa" a gran escala: celebridades de Hollywood pagaban millones para la admisión de sus hijos a universidades de élite

Publicado: 14 mar 2019 07:42 GMT | Última actualización: 14 mar 2019 10:01 GMT

Padres adinerados pagaban para que sus hijos fueran aceptados en prestigiosas universidades como Yale y Stanford en el mayor caso de fraude universitario en Estados Unidos.

William Singer abandona una corte federal tras ser acusado en Boston, Massachusetts. ES.LU. 12 de marzo de 2019. Brian Snyder / Reuters

Síguenos en Facebook

Me gusta A 7 M personas les agrada. Inscríbete para ver a quién le agrada a los amigos.

Decenas de personas, entre ellas las actrices de Hollywood Felicity Huffman y Lori Loughlin, fueron inculpadas por el pago de **millonarios sobornos** para que sus hijos fueran admitidos a prestigiosas universidades estadounidenses, según documentos judiciales revelados este martes en Boston.

Docencia

"Corruzione all'università", arrestati sette professori: "Nessun merito, ognuno ha i suoi"

Sono 29 i docenti coinvolti in tutta Italia. Per 22 scatta l'interdizione dalle attività. Tutto nasce dalle presunte pressioni su un ricercatore. Il rettore Dei: "Notizie come questa feriscono per prima la comunità universitaria"

Ultimo aggiornamento il 25 settembre 2017 alle 18:55

Articolo / Corruzione in ateneo, arrestato un prof dell'Unibo

Articolo / Inchiesta università, il professor Cordeiro Guerra: "Emergerà la mia buona fede"

Articolo / Università, prof arrestati, le intercettazioni: "Non c'è merito, qui ognuno ha i suoi"

★★★★★ 12 Voti

Condividi

Tweet

Invia tramite email

Guardia di finanza (Foto archivio)

Firenze, 25 settembre 2017 - Mondo universitario sotto choc per l'arresto ai domiciliari di sette docenti universitari in un'inchiesta che parte da Firenze. Tra le ipotesi di reato c'è la corruzione. Altri 22 sono stati colpiti dalla misura

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il vescovo dei migranti si ricrede "Sugli sbarchi ha ragione Salvini"

Deshonestidad Académica Alumnado

Clasificación Conductas

(Comas, 2009)

- En el desarrollo de exámenes
- En el desarrollo de trabajos
- Relacionada con la vida en la institución

Investigaciones sobre plagio

(Comas y Sureda, 2007; Erzegovac & Richardson, 2004)

- Análisis y cuantificación de la prevalencia, caracterización y extensión del fenómeno
- Descripción de los distintos tipos de ciberplagio
- Análisis de las causas (atribuciones)
- Soluciones y medidas: detección, regulación y prevención

Plagio y plagio académico

(Comas, 2009)

- Constructo social
- Momentos históricos
- Valoraciones distintas

Plagio académico

- ✓ Aumento uso TIC y acceso Internet
- ✓ Facilidad tratamiento/edición contenidos
- ✓ Transformación sistemas evaluación

Plagio y plagio académico

Categorías

(Park, 2003)

- Intencional
- Accidental

01

El plagio académico como objeto de estudio

02

Análisis Ed. Secundaria y Universidad

03

Transferencia

04

Propuestas

- ✓ “El ciberplagio entre los estudiantes universitarios”
(SEJ2006-10413)

- ✓ “El plagio académico entre el alumnado de ESO de Baleares” (EDU-2009-14019-C02-01)

¿Qué hemos aprendido durante estos años?

- ✓ 356 docentes y 1503 estudiantes

Comparación acciones realizadas/detectadas

Acciones alumnado	Acciones profesorado
Copiar mucha información de webs sin citar fuentes	Copiar mucha información de webs sin citar fuentes
Copiar todo de webs (<i>collage</i>) sin citar fuentes	Copiar todo de webs (<i>collage</i>) sin citar fuentes
Copiar información de fuentes impresas sin citar	Copiar de páginas web y traducir a castellano o catalán sin citar
Copiar partes trabajos anteriores	Descargar trabajo completo Internet
Descargar trabajo completo Internet	Copiar información de fuentes impresas sin citar

Plagio Secundaria (2010)

✓ 356 docentes y 1503 estudiantes

Comparación grado comisión/detección: copia fragmentos Internet

(Sureda y Morey, 2014)

Plagio Secundaria (2010)

✓ 356 docentes y 1503 estudiantes

Comparación grado comisión/detección: copia completa Internet (*collage*)

- ✓ 356 docentes y 1503 estudiantes

Docentes: causas asociadas a la comisión de plagio

1. Pereza
2. Internet más fácil
3. Falta motivación aprendizaje
4. No apetece hacer trabajos
5. No está mal hecho si es de Internet
6. No saben elaborar trabajos
7. Competencia lectoescritora deficiente
8. Creencia que no serán descubiertos

- ✓ 356 docentes y 1503 estudiantes

Profesorado: Preferencia estrategias contra el plagio

1. Desarrollo cursos alumnado sobre utilización información
2. Desarrollo cursos docentes estrategias didácticas evitación plagio
3. Desarrollo campañas sensibilización para alumnado contra plagio
4. Utilización programas detección
5. Inclusión reglamentos sancionadores

- ✓ 134 docentes y 727 estudiantes

Comparación acciones realizadas/detectadas

Acciones alumnado	Acciones profesorado
Copiar mucha información de webs sin citar fuentes	Copiar mucha información de webs sin citar fuentes
Copiar mucha información de fuentes impresas sin citar	Copiar mucha información de fuentes impresas sin citar
Copiar partes trabajos anteriores	Copiar todo de webs (<i>collage</i>) sin citar fuentes
Copiar todo de webs (<i>collage</i>) sin citar fuentes	Copiar partes trabajos anteriores
Descargar trabajo completo Internet	Descargar trabajo completo Internet

Estudiantes: Causas comisión plagio nivel de prevalencia

1. Por la falta de tiempo
2. Costumbre de hacer las cosas en el último momento
3. Muchos trabajos deben entregarse en un corto periodo de tiempo
4. Facilidad que ofrece Internet para encontrar información
5. Porque es más fácil, más simple y más cómodo que hacerlo tú mismo/a
6. Porque la mayoría de trabajos son muy teóricos
7. Porque el trabajo a realizar es muy complicado
8. Porque sé o tengo la sensación de que el profesor no lee los trabajos

Estudiantes y profesorado: Causas comisión plagio nivel de prevalencia

1. Por la falta de tiempo
2. Costumbre de hacer las cosas en el último momento **3**
3. Muchos trabajos deben entregarse en un corto periodo de tiempo
4. Facilidad que ofrece Internet para encontrar información **2**
5. Porque es más fácil, más simple y más cómodo que hacerlo tú mismo/a **1**
6. Porque la mayoría de trabajos son muy teóricos **8**
7. Porque el trabajo a realizar es muy complicado
8. Porque sé o tengo la sensación de que el profesor no lee los trabajos **6**
4. **Porque no se sabe cómo realizar trabajos académicos**
5. **Porque creen que todo lo que hay en Internet es de tod@s**
7. **Por la sensación de que el profesor difícilmente podrá averiguar que ha copiado**

- ✓ “El ciberplagio entre los estudiantes universitarios” (SEJ2006-10413)
- ✓ “El plagio académico entre el alumnado de ESO de Baleares” (EDU-2009-14019-C02-01)

¿Qué hemos aprendido durante estos años?

Causas del problema

- ✓ Personales o propias del alumnado
- ✓ Metodología docente
- ✓ Institucionales
- ✓ Sociales

INTERCONEXIÓN

Magnitud del problema

- ✓ Dificultad precisar con exactitud prevalencia Plagio Académico
- ✓ Caracterización
- ✓ Cifras y factores relacionados con el plagio similares a contextos internacionales
- ✓ Tendencia peligrosa: del plagio a la suplantación

Cómo encarar la situación

- ✓ Regulación/normativa
- ✓ Detección
- ✓ Formación
- ✓ Investigación

01

El plagio académico como objeto de estudio

02

Análisis Ed. Secundaria y Universidad

03

Transferencia

04

Propuestas

✓ Educación Secundaria

- Sesiones formativas centros
- Colaboraciones puntuales
- Materiales y recursos

Benvingut a BIBOPIA, el generador gratuït de referències bibliogràfiques. BIBOPIA et permet:

- Crear referències bibliogràfiques de diferents recursos (llibres, articles, pàgines web, vídeos, etc.)
- Organitzar les referències en projectes.
- Guardar les teves referències i projectes en el teu espai d'usuari.
- Exportar les referències en format PDF, RTF (Microsoft Word) o TXT (Text sense format).

Cal disposar d'un compte per accedir a la pàgina web. Pots crear-ne un de nou o accedir mitjançant Google (Gmail) o Facebook.

Accedir

[f Emprar Facebook](#)[G Emprar Google](#)

Correu electrònic

Contrasenya

[Ha perdut la contrasenya?](#)

[➔ Accedir](#)

[...o Uneix-te ara](#)

[bibopia.com](#)

[Inici](#)
[Qui som?](#)
[Contacte](#)
[Política de privacitat](#)

Idiomes

[Español](#)
[English](#)

Compartir

Aquesta pàgina Web forma part de les activitats dels Projectes Coordinats de R+D finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació "El plagio académico entre el alumnado de ESO de Baleares" amb referència EDU2009-14019-C02-01 i "El plagio académico entre el alumnado de ESO de Andalucía" amb referència EDU2009-14019-C02-02

El grup de recerca Educació i Ciutadania compta amb la consideració de Grup Competitiu i el patrocini per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, i el cofinançament amb fons FEDER.

✓ Universidad

- Reglamento académico
- Software de detección
- Oficina de Apoyo a la Docencia (Guías Docentes)
- Diseño e implementación asignatura Grado
- Seminarios (TFG y TFM)
- Colaboración Servicio de Biblioteca y Documentación
- Comisión sobre Integridad Académica

¿Ha sido suficiente?

Evidentemente, no... Ejemplos 1^o y 4^o cursos y TFG

01

El plagio académico como objeto de estudio

02

Análisis Ed. Secundaria y Universidad

03

Transferencia

04

Propuestas

- ✓ Administración educativa
 - Articular vías y estrategias para la transferencia del conocimiento y la práctica entre universidad y centros educativos
 - Facilitar la investigación y las buenas prácticas ofreciendo ayudas a proyectos competitivos
 - Incluir en el reglamento de los centros educativos referencia al plagio y a cualquier acción académicamente deshonestas (qué es y qué supone)

- ✓ Comunidad universitaria y centros educativos
 - Inclusión en el Reglamento Académico
 - Creación Comisión Integridad Académica
 - Herramientas de detección
 - Formación (PDI, PAS y estudiantes –Universidad– y familias –centros educativos–)
 - Oficina de Apoyo a la Docencia / Servicios Bibliotecarios
 - Actuaciones ante la impunidad (no sólo estudiantes)
 - Transformación real metodologías docentes y de evaluación
 - Adopción políticas y estrategias conjuntas (CRUE y Conferencia de Decanos)

Contraposición foco de atención

¿cómo nos aseguramos que nuestros alumnos no copian?

VS.

¿cómo nos aseguramos que nuestros alumnos aprenden?
¿cómo nos aseguramos que los docentes enseñamos?
¿cómo nos aseguramos que la cultura de los centros educativos promueve la honestidad y probidad académica?

Muchas gracias por su atención

Grupo de Investigación “Educación y Ciudadanía”

<http://eic.uib.es/>

Mercè Morey

merce.morey@uib.es

Referencias

- Comas, R., & Sureda, J. (2007). Ciber-plagio académico. Una aproximación al estado de los conocimientos. *Revista TEXTOS de la CiberSociedad*, 10. Extraído de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2211397&orden=100803&info=link>
- Comas, R. (2009). *El plagio académico entre el alumnado universitario*. Tesis Doctoral, UIB, Palma de Mallorca, España.
- Erzegovac, Z., & Richardson, J. V. (2004). Academic dishonesty, plagiarism included, in the digital age: A literature review. *College & Research Libraries*, 65(4), 301-318. <https://doi.org/10.5860/crl.65.4.301>
- Park, C. (2003). In Other (People's) Words: Plagiarism by university students - literature and lessons. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 28(5), 471-488. <http://dx.doi.org/10.1080/02602930301677>
- Sureda, J., & Morey, M. (2014). El fenómeno del plagio académico: niveles de extensión y características de éste en las diferentes etapas educativas. En R. Comas & J. Sureda (Coords.), *El plagio académico en Educación Secundaria: características del fenómeno y estrategias de intervención* (pp. 46-68). Extraído de <http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4933/El%20plagio%20acad%c3%a9mico%20en%20Educaci%c3%b3n%20Secundaria%20caracter%c3%a1sticas%20del%20fen%c3%b3meno%20y%20estrategias%20de%20intervenci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- University of San Diego (2008). *Honor Code*. Extraído de <http://www.sandiego.edu/conduct/documents/Honor-Code.pdf>

uib.cat

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA “ A Ética na investigación e docencia universitaria ”

23 DE MAIO DO 2019
LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN. CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

“A ética na investigación”

Dr. José Antonio Seoane Rodríguez
Presidente do Comité de ética da UDC

A ÉTICA NA INVESTIGACIÓN

Prof. Dr. José Antonio Seoane

Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
“ A Ética na investigación e docencia
universitaria ”

23 DE MAIO DO 2019

- 1940-1945 Experimentos nazis
- 1966: H. K. Beecher, “Ethics and clinical research”, *NEJM*
 - 1967 M. H. Pappworth, *Human Guinea pigs*
- 1962 caso Jewish Chronic Disease Hospital (cáncer)
- 1971 caso Willobrook (estudio hepatitis)
- 1932-1972 caso Tuskegee (estudio sífilis)
- 90’: ensayos clínicos AZT para la transmisión VIH en África

version experiment claimed to be at Dachau concentration camp presided over (right). The subject (a prisoner who was forced to participate) is wearing a Luftwaf

The New York Times

*Syphilis Victims in U.S. Study
Went Untreated for 40 Years*

By JEAN HELLER
The Associated Press

WASHINGTON, July 25—For 40 years the United States Public Health Service has conducted a study in which human beings with syphilis, who were

have serious doubts about the morality of the study, also say that it is too late to treat the syphilis in any surviving participants.

Doctors in the service say

Ética

- **Ética**
 - Tipo de saber práctico y normativo que pretende orientar la acción de los seres humanos
 - Parte de la Filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral
- *Moral*: concepción moral concreta; “moral vivida”
 - *mos, -oris*: costumbre, carácter
 - ¿Qué debe hacer?
- *Ética*: Filosofía moral; “moral pensada”
 - *éthos*: carácter, modo de ser
 - ¿Por qué debo hacerlo
- ¿Qué debo hacer para conducir mi vida de modo bueno y justo?

Investigación

- **Investigación** es una tarea o proceso de búsqueda
- Todo fenómeno de la realidad puede ser tratado de diversas formas: artística, ensayística,... y científica
- **Investigación científica**: la que utiliza el método científico
 - lo característico no es el objeto sino el procedimiento:
 - *método* [*metá*, hacia; *hodós*, camino]
- En su origen, **ciencia** es toda clase de saber
- Hoy, ciencia es conocimiento + método + valores
 - Conjunto de conocimientos sobre un determinado objeto
 - Adquiridos y elaborados siguiendo un método determinado
 - Ordenados sistemáticamente
 - Regulados por normas e instituciones

Ética de la investigación

- Conjunto de estándares para prescribir y evaluar la conducta científica
 - David Resnick, *Social epistemology and the ethics of research*, 1996
- Ética de la investigación como **ética especial**
 - Contiene principios éticos generales
 - En caso de conflicto con principios éticos generales o sociales prevalecen sobre los principios o fines profesionales
 - e.g. conocimiento no justifica daño grave a seres humanos
 - Contiene principios éticos especiales
 - principios o deberes reforzados
 - e.g. honradez, veracidad
 - Modulaciones de los principios generales
 - e.g. secreto (menor incidencia: apertura, obligación de compartir)

La investigación como deber

¿Existe un deber de investigar?

- *Research imperative*
 - impulso de usar la investigación para obtener varias formas de conocimiento, por sí mismo o en razón de alcanzar un fin práctico valioso (Daniel Callahan, *What price better health?*, 2003, 3)
- Deber ético: perseguir y realizar el bien
- Conocimiento es un bien... pero no es el único (e.g. salud)
- Investigar **no** es un imperativo absoluto; existen condiciones, límites y excepciones
 - la mejora que ofrece la investigación es meramente opcional, en cierto sentido gratuita, mientras que la necesidad de proteger a los individuos de los daños derivados de la investigación es obligatoria
 - Hans Jonas, *Reflexiones filosóficas sobre los experimentos con seres humanos*, 1969

Requisitos éticos de la investigación

- Seres humanos, MBH, datos personales
 - Garantizar sus derechos y no lesionar su dignidad, vida, integridad, intimidad,...
- Animales
 - Procurar su bienestar y minimizar el daño
 - 3R: reemplazar, reducir, refinar
- OMG y agentes biológicos
 - Proteger la salud de las personas y el medio ambiente, evaluar los riesgos y prevenir los daños

La regulación de la investigación

¿Cómo?

- **Investigación:** práctica social institucionalizada
- Fin (epistémico) investigación
 - descripción completa realidad
 - hallazgo de la verdad
- Bien interno investigación conocimiento
- Bienes externos
 - dinero, prestigio, poder, reconocimiento social,...
- Punto de vista **deontológico**
 - = sigue un conjunto de principios o reglas que rigen su actividad (investigación)
- Perspectiva **consecuencialista**
 - = consigue resultados beneficiosos (conocimiento)
- Perspectiva basada en la **virtud**
 - = cultiva la posesión y el ejercicio de determinados rasgos del carácter para alcanzar excelencia en su práctica social (investigación)

¿Para qué?

- Respuesta normativa ante nuevos retos científicos
- Garantía del respeto de la libertad de investigación
- Promoción y coordinación de la investigación
- Protección de la investigación y sus resultados
- Facilitar el acceso de la población a los beneficios derivados de la investigación
- Equilibrio de la iniciativa pública y privada (políticas I+D+i)
- Garantía de la calidad, eficacia y seguridad

Reacción normativa

- *Richtlinien* (1931)
- Código de Nuremberg (1947)
- Declaración de Helsinki (1964-2013⁸)
- Informe Belmont (1978)
- Pautas CIOMS (1982-2016)
- ESF, European Code (2011)

UDC

Código ético de la investigación

- (1) Profesionalidad
 - (2) Libertad
 - (3) Responsabilidad
 - (4) Creatividad
 - (5) Honradez
 - (6) Respeto
 - (7) Justicia
 - (8) Lealtad
 - (9) Bien común
 - (10) Confiabilidad
 - (11) Seguridad
- https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/galeria_down/comiteetica/CodigoEticoDeLaInvestigacionUDC.pdf_2063069294.pdf

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

La investigación responsable

¿Qué/Quién es un investigador responsable?

- **Competencia**

- **Técnica:** conocimientos y habilidades de su profesión
- **Ética:** empleo correcto de los conocimientos y las habilidades
 - Alcanzar los bienes primarios
 - No cambiar los bienes internos por los bienes externos

- **Responsabilidad**

- *Spondeo, spondere*

- = **Compromiso**

- Personal, profesional, social, institucional

- **Excelencia**

- No mediocridad; aspirar a la *areté* (excelencia/virtud)
- Profesional como *aristós* (el mejor)

- **Ejemplaridad**

- Modelo a seguir
 - no copiar
- Transitividad
 - personal e profesional

La investigación irresponsable

Mala conducta (*misconduct*)

- Uso, revelación, eliminación o daño intencionados o negligentes no autorizados de materiales (aparatos, hardware, software,...) o datos ajenos usados o producidos a través de la investigación
 - University of Oxford, Code of research integrity, 2011
- *Fabricación*: inventar datos o resultados y documentarlos o informar sobre ellos
- *Falsificación*: manipular materiales de investigación, equipos o procesos investigadores, o cambiar u omitir datos o resultados de manera que los resultados de la investigación (protocolo, publicación,...) no representen de forma precisa la investigación
- *Plagio*: apropiarse de las ideas, resultados, procesos o palabras de otra persona sin acreditar suficientemente su origen
 - U.S. Office of Research Integrity + legislación federal 45 CFR 93.103

¿Por qué es incorrecta?

- Mala conducta en investigación (*research misconduct*)
 - lesiona la integridad científica (*research integrity*)
 - amenaza y daña la investigación porque es la antítesis de la actitud científica e investigadora: búsqueda de la verdad
 - Es a la vez un defecto moral y un defecto epistémico
 - Daño a la verdad
 - Daño a la confianza
 - Daño a la integridad
 - Daño a la honradez

¿Por qué se produce?

- Imperativo de publicación (“publicar o morir”)
- Prioridad carrera profesional (“*careerism*”)
- Conflicto de intereses (financieros, institucionales,...)
- Autoengaño (ver únicamente lo que se quiere ver)
- Sesgos y presiones sociales o políticos
 - Elección de temas, premura resultados,...
- Corrupción (primacía de los bienes externos)
 - Promoción personal, dinero, prestigio,...
- Complejidad
 - Imposibilidad de control individual
 - Erosión de la responsabilidad en grupos amplios
- Mala formación del investigador
 - metodológica o técnica
 - ética

Autoría

- Autor es quien cumple 4 criterios:
 - (1) Contribución esencial o sustancial a la concepción o el diseño del trabajo; o la adquisición, análisis o interpretación de los datos del trabajo
 - + (2) redacción del trabajo o revisión crítica del contenido intelectual
 - + (3) aprobación final de la versión publicada
 - + (4) responsabilidad sobre todos los aspectos del trabajo (en particular garantía del rigor y la integridad)

○ ICMJE, Recommendations 2014

ICMJE INTERNATIONAL COMMITTEE of
MEDICAL JOURNAL EDITORS

- Autoría individual y autoría compartida
 - Reconocimiento; agradecimiento

Mala conducta y autoría

- *Guest authorship*
 - aparecer como autor sin haber realizado una contribución sustancial
- *Gift authorship*
 - Razón: favor personal o profesional
- *Honorary authorship*
 - Razón: respeto o gratitud
- *Prestige authorship*
 - Razón: notoriedad aumenta el impacto
- *Ghost authorship*
 - haber realizado una contribución sustancial y no aparecer como autor
- *Ghostwriting*
 - redactor no forma parte investigación; autor principal no redacta la publicación; no se reconoce la autoría del redactor
- *Denying authorship*
 - no inclusión de un autor

Mala conducta y autoría (II)

- *Plagio*

- Apropiación de ideas o informaciones (palabras, imágenes, fórmulas,...) ajenas sin reconocer su autoría u origen, generando la apariencia de autoría original

- *Autoplagio*

- no obtener autorización o reconocimiento para el uso de las propias publicaciones

- “*Amnesia de citas*”

- omisión citas importantes

Mala conducta y publicación

- Publicación **duplicada**
 - Trabajo que se superpone sustancialmente con otro ya publicado
 - Hay publicaciones secundarias aceptables
- Publicación **fragmentada** (*salami publication*)
 - Artículos independientes de un trabajo unitario que apenas aportan algo de modo independiente
- Publicación **inflada** (*meat extender publication*)
 - Adiciones mínimas –e irrelevantes- a artículos publicados
 - ICMJE, Recommendations 2014

Mala conducta y revisión (*peer review*)

- Charlotte J. Haug, “Peer-review fraud – hacking the scientific publication process”, NEJM 2015
- Revisión fabricada (*fabricated peer review*)
 - Invención de direcciones de correo electrónico
 - Indicación de revisores, con nombre y correo-e
 - Recepción y “revisión” de sus propios manuscritos
- Círculo de revisión y citas (*peer review and citation ring*)
 - Direcciones de correo-e falsas e identidades fabricadas para generar revisiones falsas (*fake reviews*)
- No verificación independiente de la competencia de los revisores seleccionados por el editor invitado

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
“ A Ética na investigación e docencia
universitaria”

23 DE MAIO DO 2019

LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN. CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

“A ética na docencia”

Dr. Marcelino Agís Villaverde
Departamento de Filosofía y antropología. USC

ÉTICA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

MARCELINO AGÍS VILLAVERDE
FACULTAD DE FILOSOFÍA

ÍNDICE

1. **Ética y Educación**
2. Código deontológico de la profesión docente
3. Conclusión

PRIMERA PARTE

Ética y Educación

Concepto de Ética

- La Ética o Filosofía moral es una parte de la Filosofía encargada del estudio de conductas morales.
- Ética y moral (del griego *ethos* y del latín *mor -ris*) son dos palabras que significan lo mismo: lo relativo a las costumbres y comportamientos.
- Su centro de atención son las acciones humanas y sus efectos: el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada.
- De este modo los juicios éticos se refieren a las acciones humanas y su valor o efecto, de manera que pueda ser calificada como buena o mala.

Ética y deontología

- Aplicada a una profesión regula las actividades que se realizan en el marco de una profesión.
- La ética profesional es, por tanto, una ética aplicada que se refiere a una parte específica de una actividad.
- La ética profesional puede estar, en cierta forma, en los códigos deontológicos que regulan una actividad profesional.
- La deontología (del griego: *to deon*, lo conveniente, lo debido y *logía*, conocimiento, estudio...) evoca una ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio en el contexto de una profesión.

El camino para llegar a ser hombres

- La ética nos concierne a todos, en la medida que todo el mundo se enfrenta con situaciones que implican la toma de decisiones.
- Pero de una forma muy particular, debe estar presente en profesionales que, como educadores, tienen una gran responsabilidad al formar a las personas.
- Pues esto es la educación desde mi punto de vista: el camino para llegar a ser un hombre/ una mujer.
- Un asunto del que me ocupo en mi libro *Caminantes: un itinerario filosófico*.

Ética y Educación

- Es innegable la presencia de una dimensión ética en la educación, si lo prefieren, de un conjunto de valores en cualquier propuesta educativa.
- Todos tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre la educación, puesto que, de una u otra manera, todos somos partícipes de ella a lo largo de nuestra vida.
- El término “educar” ha tenido dos acepciones fundamentales a lo largo de la historia:
 - 1) Durante largo tiempo, se ha defendido que la palabra proviene del verbo latino “educó”, tomando de él la acepción de alimentar, criar.
 - 2) La acepción por antonomasia nos dice que “educó” significa hacer salir, llevar, avanzar, incluso, elevar, significados todos ellos emparentados con este largo camino para convertirse en un hombre.

Educación y valores en una soc. democrática

- La educación constituye un elemento vital en una democracia.
- Una democracia sana depende, en gran parte, de la evolución de una cultura democrática educada.
- En contraste con las sociedades autoritarias las cuales tratan de inculcar una actitud de aceptación pasiva, el propósito de la educación democrática es:
 - formar ciudadanos independientes,
 - dotados de una visión tanto analítica como propositiva
 - plenamente familiarizados con los preceptos de la democracia.

La sociedad abierta y sus enemigos

- Además de enseñarles a los estudiantes los principios de la democracia con un espíritu abierto a la investigación, lo cual es, en sí mismo, un valor democrático importante,
- También se les debe alentar a que cuestionen aquellos pensamientos cerrados y categóricos que atentan, o han atentado, contra la evolución de una cultura cívica democrática.
- “La sociedad abierta es aquella en la que los hombres han aprendido en cierta medida a ser críticos de los tabúes, y basar las decisiones sobre la autoridad de su propia inteligencias” K. Popper

Educar para la libertad

- Una sociedad democrática no es sólo un espacio donde los individuos persiguen sus objetivos personales.
- En las democracias los ciudadanos desean ejercer su libertad para participar en la vida social.
- Los ciudadanos de una democracia sustentada en la educación, además de gozar del derecho a la libertad individual, también comparten la obligación de unirse con otros para forjar un futuro compartido.
- De ahí la necesidad de apostar por la educación como una manera de edificar la democracia.
- Pues nadie hay más libre que un hombre bien educado.

Non lle poñades chatas á obra
namentras no se remata.
O que pense que vai mal que
traballe n' ela; hay sitio para
todos.

Misión del educador

- La misión del educador es siempre la de abrir caminos, abrir nuevos mundos.
- Invitar a procesar críticamente el bombardeo informativo de los canales comunicativos de nuestra sociedad.
- Invitar a ser moral, más que imponer valores y aspiraciones propias.
- Mostrar aquellos valores fundamentales de la persona y la sociedad, aunque parezcan olvidados o ensombrecidos por los fulgores rutilantes de la sociedad de consumo.
- Podemos resumir en las 4 siguientes habilidades los aspectos fundamentales del proceso educativo:
 - *a. Entender;*
 - *b. Reflexionar;*
 - *c. Expresarse;*
 - *d. (Con)vivir*

**"Educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para las
dificultades de la vida."**

Pitágoras de Samos
Matemático, Filósofo y Místico Griego.

SEGUNDA PARTE

Código deontológico de la profesión docente

Principio de ejemplaridad

1. Los docentes tienen la responsabilidad de prestar una atención permanente a la **influencia de sus acciones** sobre los educandos, por cuanto suelen servir de pautas de conducta.

Ello implica guiarse por los principios de responsabilidad y ejemplaridad en su actuación.

Justicia, veracidad y objetividad

2. Igualmente, dado que los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la **justicia y la democracia**, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica, el profesional de la docencia deberá regirse en todo por dichos criterios de actuación.

Y para respetarlos, no perderá nunca de vista los principios de **justicia, veracidad y objetividad** en sus actuaciones.

Respeto y empatía

- 3. Es preciso que los docentes se guíen por el principio del **respeto y la empatía**, como condición para propiciar los sentimientos de seguridad y autonomía en los educandos.

Solidaridad y responsabilidad social

- 4. La convivencia en el aula es un excelente aprendizaje para la convivencia social, por lo que los docentes cultivarán los principios de **solidaridad y responsabilidad social**, con vistas a la formación de ciudadanos activos y responsables.

Espíritu crítico

- 5. Con el fin de formar ciudadanos autónomos, maduros y con criterio propio, es necesario que el profesional docente ponga todo su empeño en el desarrollo del **espíritu crítico propio y de sus alumnos**, de modo que aprendan a valorar, juzgar y sopesar la veracidad, alcance e importancia de cuanta información reciban a través de distintos medios.

Desinterés

- 6. Sin perjuicio de la legítima compensación que el docente tiene derecho a recibir por el trabajo que realiza, su actuación se regirá por el principio del desinterés.

Formación permanente

- 7. Dado el cambio continuo al que está sometida la labor de la docencia, así como el marco institucional y social en que se desarrolla, el docente debe adoptar como guía de conducta el principio de **formación permanente** que le permitirá responder del mejor modo a los desafíos que continuamente se le plantean.

La necesidad del código

- Teniendo en cuenta la complejidad y responsabilidad de la tarea docente, así como la necesidad de armonizar las normas establecidas con los imperativos éticos, se hace necesaria la **concreción** de todos estos principios generales en un **Código deontológico**, que detalle todos y cada uno de los compromisos y deberes del buen profesional.

Código deontológico

- El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Graduados/Licenciados en Filosofía y Letras del Estado Español establece el siguiente Código Deontológico de la Profesión Docente.

1

Compromisos y deberes en relación con el alumnado

- 1. **Contribuir** activamente al ejercicio efectivo del principio constitucional del **derecho a la educación** por parte del alumnado.

Formación integral y de calidad

- 2. Promover la **formación integral** del alumnado a través de una **atención personalizada** y una relación de **confianza** que contribuya a fomentar la **autoestima**, la voluntad de **superación** y el desarrollo de las **capacidades personales**.

Trato equitativo

3. **Tratar** justa y equitativamente al alumnado, sin aceptar ni permitir prácticas discriminatorias por ningún motivo asociado a características o situaciones personales, sociales, económicas o de cualquier otro tipo.

Proporcionar conocimientos y habilidades

- **4. Proporcionar** al alumnado un sistema estructurado de **conocimientos y habilidades** que le permita:
 - avanzar en su desarrollo personal,
 - dar respuesta adecuada a las nuevas situaciones que se le planteen
 - y acceder en las mejores circunstancias posibles a una vida digna y a una ciudadanía activa.

Atención a la diversidad

- 5. Atender adecuadamente a la **diversidad de circunstancias y situaciones personales** del alumnado, ofreciendo a todos la posibilidad de desarrollar sus capacidades y profundizar su formación en los distintos campos del saber.

Huir del adoctrinamiento

- 6. **No adoctrinar** al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la realidad y sobre sí mismos y promoviendo la **búsqueda** de la **verdad** como principio rector del saber.

Cada estudiante es sagrado

- 7. Adoptar todas las medidas precisas para salvaguardar la **libertad, la dignidad y la seguridad** física, psicológica y emocional del alumnado.

Atender las reclamaciones

- 8. **Atender** y encauzar adecuadamente las **reclamaciones** legítimas del alumnado en el ejercicio de la docencia y de la función tutorial.

Libro de reclamaciones

Protección de datos

- 9. Guardar el **secreto profesional** en relación con los datos personales del alumnado de que se disponga en el ejercicio profesional de la docencia.

CONCLUSIÓN

Desafíos éticos y profesionales del docente
o
cómo ser un buen docente y no morir en el intento

Competencias docentes

- Desarrollar un **ejercicio profesional** que demuestre unos altos niveles de competencia, un buen dominio de la especialidad y una conducta adecuada a los principios constitucionales que constituyen el fundamento de la convivencia ciudadana.

El buen profesor

1

- Si es simpático
- Se toma confianzas

2

- Si es serio
- Es un amargado

3

- Si es joven
- Es un inexperto

4

- Si es viejo
- Es un carroza

5

- Si charla
- Es un chismoso

6

- Si no charla
- Es un soso

7

- Si es comprensivo
- Es un blandengue

8

- Si es inflexible
- Es un dictador

9

- Si es generoso
- Es un buenazo

10

- Si viste a la moda
- Es un presumido

11

- Si no viste a la moda
- Es un atrasado

12

- Si ... (etc.)
- Es ... (etc.)

Las tres reglas de oro

- 1) Saber
- 2) Saber transmitir
- 3) Saber estar

Muchas gracias

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

I CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
“ A Ética na investigación e docencia
universitaria”

23 DE MAIO DO 2019

LUGAR: SALÓN DE GRAOS. FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN. CAMPUS ELVIÑA. A CORUÑA

Presentación do proxecto
investigación interuniversitario
“Estudo sobre plaxio en estudantes
do SUG”

Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Grupo Inv. “GIACE”

Estudo sobre plaxio en estudantes do SUG

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Comité de Ética de la Investigación y la Docencia de la UDC

Bienvenida

El Comité de Ética de la Investigación y la Docencia de la UDC es un órgano colegiado, interdisciplinar, independiente y de carácter consultivo que tiene la finalidad de evaluar y garantizar el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación y la docencia y promover la integridad científica y académica de la UDC.

Su función principal es la de informar y asesorar sobre aspectos éticos de las actividades de investigación y docencia desarrolladas por los miembros de nuestra comunidad universitaria.

- La falta de **información**.
- Falta de **formación** y de interés por aprender a citar y usar correctamente la información (tratamiento y selección de la información).
- Percepción de la inutilidad de la cita en las publicaciones.
- La **sobrecarga** de trabajos,
- las creencias erróneas de **impunidad** ante este tipo de delito. Existe una percepción de infravaloración de esta práctica y de bajo nivel o escasez sancionadora.
- La **facilidad en el acceso** a la información a través de internet (ciberplagio). Lo que está en internet es de dominio y uso público.
- Creencias personales al considerar como un **“atajo”** o un **“desafío”** la mala praxis.
- Por una **influencia social** (se hace porque lo hacen los demás).

Grupo
IDEA

Grupo
GIACE

Grupo
GIA

Universidade de Vigo

- Analizar desde la percepción de los estudiantes cuáles son las causas que alude para cometer plagio en la elaboración de los trabajos académicos
- Analizar el posible desajuste entre la percepción por parte de los estudiantes y el profesorado respecto a éstas.
- Establecer mecanismos comunes de trabajo en las universidades participantes, con el fin de seguir el mismo procedimiento de recogida de información, de procedimiento y de análisis de resultados,

- Ofrecer a los centros información sobre los resultados obtenidos.
- Realizar una propuesta y/o plan de actuación orientado a profesores, estudiantes y agentes educativos para evitar el plagio académico.
- Proponer actividades formativas que puedan utilizarse por los responsables de los títulos, profesorado y estudiantes, para que permitan la adquisición de habilidades y competencias en el uso de las fuentes documentales para evitar el plagio.

unidades de observación:

- ← Titulaciones,
- ← Facultades,
- ← Ámbitos científicos
- ← Universidades

Organización temporal del proyecto.

		1º AÑO (2017/2018)												2º AÑO (2018/2019)												3º AÑO (2019/2020)															
		S	O	N	D	E	F	Mz	A	My	Jn	Jl	S	O	N	D	E	F	Mz	A	My	Jn	Jl	S	O	N	D	E	F	Mz	A	My	Jn	Jl	S	O					
PRELIMINAR	Marco Teórico																																								
	Marco Metodológico																																								
	Selección modelos, método y diseño	C	C	C	C														E	E																					
	Selección de instrumentos	C	C										C	C									E	E																	
	Solicitud de autorización		C												C																										
	Diseño de entrevistas																								E	E	E														
	Juicio de experto	C	C																					E	E	E															
	Prueba inicial de aplicación			C	C																			E	E	E															
RECOGIDA DATOS	Selección de informantes		C											C	C									E	E																
	Contacto con Facultades				C																			E	E																
	Aplicación cuestionarios					C	C	C							C	C	C	C	C																						
	Aplicación entrevistas																										E	E													
ANÁLISIS DATOS	Devolución transcripciones																																					E			
	Fiabilidad y validez					C			C	C	C	C							C	C	C							E	E	E											
	Análisis estadísticos					C			C	C	C	C							C	C	C																				
	Análisis cualitativo																											E	E	E											
	Informes para Facultades/Informantes																								C												E	E			
TRANSMISIÓN RESULTADOS	Conclusiones																																								
	Discusión y líneas de futuro																																								
	Resultados preliminares																																								
	Entrega de informe																																								
	Diseminación de resultados																																								
INTERVENCIÓN																																									

Nota: C: Cuestionario E: Entrevistas

Número de titulaciones y tamaño muestral por ámbito científico.

	UDC				USC				UVIGO			
	G	M	D.	DG	G	M.	D	D.G	G	M	D.	DG
CC sociales y jurídicas Muestra	12 8C+1F	19 4C+1F	7	2	15 9S+1L	20 6S	11	3	14 7	18 2	9	7
Arte y Humanidades Muestra	5 3C+2F	4 1C+1F	5	3	9 5S+1L	11 1S	11	-	5 4	10	7	
CC Salud Muestra	5 3C+2F1	4 2C	6	-	8 3S+1L	14 3S	15	1	2 2 0	11	3	
Ciencias Muestra	2 2C	9 2C+1F	9	1	5 4S	11 2S+1L	11	4	5 2	1 1	9	
Ingeniería y Arquitectura Muestra	17 4C+2F	29 3C+1F	10	1	8 1S+3L	12 2S+2L	7	3	14 2	17 1	9	

Nota: G: grado; M: máster; D: doctorado; DG: doble grado; C: Campus de Coruña; F: Campus de Ferrol; Campus de Santiago; L: Campus Lugo. No se contabilizan titulaciones de centros adscritos (que suelen ser repetitivos con los que se imparten en la Universidad). Los títulos interuniversitarios se cuentan como una unidad en cada universidad. Los dobles internacionales no se analizan.

Doctorado: 249

Grado y máster: 8503

Universidade de Vigo

Cudefco

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE COINCIDENCIAS EN TRABAJOS ACADÉMICOS

El Cuestionario para la detección de coincidencias en trabajos académicos (CUDECO) forma parte de una investigación realizada en el Sistema Universitario de Galicia. El objetivo es conocer vuestra percepción sobre el proceso de elaboración de trabajos académicos, lo cual redundará en la mejora de nuestra labor docente y de vuestra formación.

La información resultante irá a parar a una base de datos anonimizada. De acuerdo con los principios éticos de la American Psychology Association (APA) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se asegura la máxima confidencialidad de los datos. Te pedimos sinceridad en las respuestas y que respondas a todos los ítems manejando toda la escala que se te propone evitando centrarte en una única valoración.

Señale así:
 Señale así:

Así no señale:
 Así no señale:

Agradecemos anticipadamente tu valiosa colaboración.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sexo: Hombre Mujer

Mi acceso a la universidad ha sido por:

- Bachillerato
 Formación profesional
 Mayores de 25 años
 Mayores de 40 años

Grado de dedicación al estudio:

- A tiempo completo A tiempo parcial

Durante el curso compagino mis estudios con trabajo:

- No
 Sí, Estudios y trabajo de manera puntual
 Sí, Estudios y trabajo de manera regular

Edad: _____

Universidad en la que curso mis estudios:

- UO USC Uigo

Estudios que curso actualmente:

- Bach Máster Doctorado

Curso:

- 1º 2º 3º 4º 5º

Titulación:

Dispongo ya de una titulación:

- Sí No

Utilizo como fuente principal para la elaboración de trabajos
 (Selecciona sólo una opción):

- Apuntes del profesorado
 Blogs, wikis, redes sociales
 Revistas científicas
 Libros/Manuales
 Informes de investigación/Proyectos/tesis/Artículos

Utilizo como soporte principal para hacer mis trabajos
 (Selecciona sólo una opción):

- Soporte electrónico Soporte papel

He recibido formación sobre la citación de fuentes bibliográficas
 (APA, Vancouver, ISO, Chicago, ...):

- Sí No

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	
,919	.923	

Entrevistas semiestructuradas individuales orientadas a obtener información de personas relevantes en el ámbito académico como pueden ser decanos/as, directores/as de centros, responsables de titulaciones, ...

Entrevistas grupales a estudiantes a fin de contrastar la información obtenida en los cuestionarios.

<http://plaxio.udc.es/>

El plagio, en sus diversas modalidades, es una práctica ampliamente extendida y que está afectando tanto las obras literarias como artísticas, en el tocante a los derechos de autor, de explotación y a su obra, atentando además contra el interés público. En el ámbito académico, el plagio parece ser más común. Tanto en España como en Galicia son escasos los estudios orientados al análisis del plagio académico en el ámbito universitario, siendo esta temática de reciente actualidad y escasas las publicaciones a este respecto. Para poder estudiar este fenómeno, Cebrián-Robles, Raposo-Rivas, Cebrián-de la Serna y Sarmiento-Campos (2018) señalan que habría que acercarse a contextos como puede ser una Facultad, una Universidad o una región, para analizar si obedece a un modelo común que esté relacionado con contextos físicos o culturales.

Esta línea fue la iniciada por miembros del grupo de investigación GIACE de nuestra Universidad (Losada- Puente, 2018; Muñoz-Cantero, 2018; Rebollo-Quintela, 2017; Rebollo-Quintela et al., 2017) tomando como unidades de observación las siguientes: análisis de titulaciones, facultades, ámbitos científicos y universidades. Este enfoque pretende evaluar la respuesta que se ofrece a las necesidades de los/las estudiantes y de los/las profesores/las y las expectativas que tienen.

Un estudio piloto reciente, efectuado en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de A Coruña (Rebollo-Quintela et al., 2017) permitió identificar y analizar las atribuciones causales de los/de las discentes para cometer plagio. Los principales resultados pusieron de manifiesto que los/las discentes conocen lo que están haciendo cuando están copiando, en la línea de las aportaciones de Ashworth, Bannister y Thorne (1997) y que el principal motivo que justifica el plagio es la facilidad de acceso a la información y el mal uso de esta, al igual que demostraron Cevallos Torres, Guijarro Rodríguez y López Domínguez Rivas (2016).

Habida cuenta de esto, el Sistema Universitario Gallego no puede ser ajeno a esta realidad, puesto que el plagio académico afecta tanto a la calidad de la educación como a la formación integral del alumnado, he aquí la importancia de la propuesta que se presenta en el marco de las tres universidades gallegas.

Plagiarism

[El plagio](#)

[Investigadores](#)

[Eventos](#)

[Resultados](#)

[Contacto](#)

CONTACTO

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña, s/n,
CP 15071, A Coruña

Teléfono: +34 981167000 Ext.: 1799 Fax: 981167153

Puede ponerse en contacto con nosotros enviando un correo a la dirección jesus.miguel.munoz@udc.es.

Gracias por su atención

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

INSCRIPCIÓN GRATUITA

(necesario preinscribirse)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

ORGANIZA

Grupo GIACE (UDC)

Jesús Miguel Muñoz Cantero

Eva M^a Espiñeira Bellón

Nuria Rebollo Quintela

Luisa Losada Puente

Grupo IDEA (USC)

Ana M^a Porto Castro

M^a Josefa Mosteiro García

Enelina Gerpe Pérez

Grupo GIA (UVigo)

Camilo Isaac Ocampo Gómez

José Antonio Sarmiento Campos

Pablo Rodríguez Álvarez

Alberto José Barreira Arias

M^a Dolores Castro Pais

COORDINA

Jesús Miguel Muñoz Cantero

09:15 - 09:45

ACTO DE BENVIDA

Sra. Carmen Pomar Tojo. Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia

Sra. Nancy Vázquez Veiga. Vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente. UDC

Sra. María Isabel Doval. Vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación (Uvigo)

Sr. José Alberto Díez de Castro. Secretario Xeral de Universidades. Xunta de Galicia

Sr. Eduardo López Pereira. Director de la ACSUG.

Sr. Manuel Peralbo Uzquiano. Decano da Facultade de Ciencias da Educación da UDC

Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero. Coordinador do proxecto. UDC

09:45 - 10:30

Mesa Redonda: Análise sobre o plaxio na Universidade

Modera: Dr. Camilo Isaac Ocampo Gómez-Uvigo

Dra. Carmen Fernández Morante. Presidenta Conferencia de decanos/as de Educación. USC

Dr. Manuel Peralbo Uzquiano. Decano da Facultade de Ciencias da Educación. UDC

10:30 - 11:15

Conferencia: Plaxio e alumnado universitario: un vértice máis dun problema poliédrico

Dra. Mercè Morey López. Área de Didáctica e Organización Escolar. Universitat des Illes Balears

Modera: Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero

11:15 - 11:45

Mesa Redonda: Resultados Cuantitativos do proxecto "O Plaxio académico no SUG"

Dra. Eva Espiñeira Bellón. O Plaxio académico na UDC

Dra. María Josefa Mosteiro García. O plaxio académico na USC

Dra. M^a Dolores Castro Pais. O plaxio académico la Uvigo

11:45 - 12:15 | COFFE-BREAK

12:15 - 12:45

Conferencia: Factores intrínsecos e extrínsecos no plaxio académico

Sr. Cristian Maneiro Alonso e Sr. Álvaro Lorenzo Rey. USC.

Modera: Dra. Ana Porto Castro. USC

12:45 - 13:00

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Dra. Ana Porto Castro. USC

Dr. Camilo Isaac Ocampo Gómez. Uvigo

Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero. UDC

CLAUSURA DAS XORNADAS

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

El plagio desde una aproximación psicológica

Manuel Peralbo Uzquiano

Algunos datos sobre la incidencia del problema

- Whitley (1998): el 43% de estudiantes universitarios había engañado en los exámenes, el 41% había hecho trampas en tareas, el 47% plagiado, y el 70% había participado en al menos una forma de deshonestidad académica.
- Josephson Institute (2012): encuesta de más de 20.000 estudiantes de secundaria estadounidenses , el 51% admitió haber engañado en una prueba, el 74% había copiado la tarea de otro estudiante y el 32% había copiado un documento de Internet para un trabajo de clase.
- Puga (2014): 56,92% de estudiantes universitarios admitieron que habían plagiado antes, pero la mayoría de los estudiantes (83,08%) afirmaron que no les gustaría que alguien plagiera sus trabajos.

Evolución de los estudios sobre “plagiarism” en Psycinfo: a) plagio como conducta deliberada e intencional b) plagio no consciente o inadvertido (Cryptomnesia)

1893 - 2020 (décadas)

Evolución del número de publicaciones desde 1980

Interés de una aproximación psicológica

Explicar causas de conducta tramposa y fraudulenta

Intervenir para prevenir

Desde la teoría de la decisión racional

Desde la psicología de la personalidad (Big Five)

- Formación
- Uso pedagógico de plataformas antiplagio
- Mindfulness
 -

Desde la teoría de la decisión racional: ¿por qué ocurre el plagio?

- Se trata de un modelo económico en el que la decisión se toma en función de la relación coste-beneficio (**utilidad**): suspensos, vergüenza, expulsión, o bien obtener buenas calificaciones.
- Cuando hay **oportunidad** y la utilidad (coste-beneficio) es alta, se inicia la **tentación**. Ésta suspende las preferencias a largo plazo (más racionales) e impulsa las preferencias a corto plazo (más viscerales).
- Estas relaciones se ven mediadas por la interiorización de **normas** socio-morales que actúan incrementando el coste de la decisión de plagiar, como ocurre con la expectativa de castigo y el miedo a ser detectado. No obstante, las sanciones formales tienen poco efecto preventivo.

FIGURE 1 Model to explain plagiarism.

Fuente: Sebastian Sattler , Peter Graeff & Sebastian Willen M.A. (2013) Explaining the Decision to Plagiarize: An Empirical Test of the Interplay Between Rationality, Norms, and Opportunity, *Deviant Behavior*, 34:6, 444-463, DOI: 10.1080/01639625.2012.735909

Desde la psicología de la personalidad (Big Five)

- Las características individuales, como **el sexo** (las mujeres engañan menos que los hombres), **la edad**, la **capacidad cognitiva** (permite predecir mejor las consecuencias), **la personalidad** y la **actividad extracurricular**, así como los **factores situacionales**, como los códigos de honor, las sanciones y el riesgo de detección, **actúan como moduladoras** del engaño.
- Dentro de la personalidad, se han examinado una serie de rasgos o dimensiones, incluyendo locus de control y personalidad de tipo A.
- Desde el modelo del Big Five, la **responsabilidad** y la **amabilidad** tienen las relaciones más sólidas con la **deshonestidad académica**. Los estudiantes con mayor responsabilidad y amabilidad son menos propensos a trampas que quienes puntúan bajo. Aunque las primeras investigaciones enfatizaron el papel del **neuroticismo y la extraversión**, en la actualidad no hay resultados que avalen su relación con la deshonestidad académica.

Giluk, T.L. y Postlethwaite, B.E. (2015). Big Five personality and academic dishonesty: A meta-analytic review. *Personality and Individual Differences*, 72, 59–67.

- Los cinco rasgos o factores principales se suelen denominar tradicionalmente como: factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), factor C (Conscientiousness o responsabilidad), factor E (Extraversión), factor A (Agreeableness o amabilidad) y factor N (Neuroticism o inestabilidad emocional).
 - **Responsabilidad:** competencia, orden, sentido del deber, necesidad de éxito, autodisciplina, deliberación.
 - **Amabilidad:** confianza, obediencia, franqueza, altruismo, modestia, sensibilidad hacia los demás, actitud conciliadora.
- Otros rasgos de personalidad pueden ofrecer un poder explicativo adicional. Puesto que el Big Five no captura toda la gama de rasgos existentes, particularmente aquellos que reflejan el comportamiento antisocial.
- De hecho, la Tríada Oscura de la personalidad (**narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía**) parece predecir una serie de comportamientos antisociales relacionados con la deshonestidad académica.
- También el modelo HEXACO es similar a los Big Five, pero incluye **un sexto factor de Honestidad-Humildad**. Las personas con alto contenido de honestidad son justas, sinceras y modestas, versus astutas, codiciosas y pretenciosas. En el contexto universitario demuestra que predice comportamientos académicos contraproducentes.

Implicaciones de esos resultados sobre el comportamiento deshonesto fuera del ámbito académico

- **Falsificar calificaciones** con el fin de aumentar sus posibilidades de admisión a instituciones educativas competitivas.
- Los solicitantes de empleo pueden **exagerar su CV** para parecer más atractivos para los empleadores (los estudiantes que hacen trampa en un contexto académico también son más propensos a hacerlo en el trabajo)
- Tal comportamiento podría ir desde el **plagio periodístico**, hasta el **financiero**, hasta el **fraude científico**. Estos tipos de comportamiento sin ética tienen consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Ética, Mindfulness y otras experiencias de prevención

- La capacitación en mindfulness (conciencia o atención plena) ofrece una vía potencial para mejorar el comportamiento ético en estudiantes con baja responsabilidad. La atención plena está positivamente relacionada con la responsabilidad (Giluk, 2009);
- Se centra tanto en la autodisciplina como en la autoregulación, así como en la respuesta reflexiva y deliberada.
- También se ha encontrado que puede influir en la toma de decisiones éticas.

Curtis, G. J., Gouldthorp, B., Thomas, E. F., O'brien, G. M., & Correia, H. M. (2013). Online academic-integrity mastery training may improve students' awareness of, and attitudes toward, plagiarism. *Psychology Learning & Teaching*, 12(3), 282-289. doi:<http://dx.doi.org.accedys.udc.es/10.2304/plat.2013.12.3.282>

- También se puede mejorar la conciencia y las actitudes hacia el plagio mediante cursos de formación. En este estudio, se examinó la conciencia de los estudiantes sobre el plagio y su percepción de la gravedad del plagio antes y después de completar un módulo de formación académica on-line.
- Tanto la conciencia de los estudiantes sobre el plagio como su percepción de la gravedad del plagio aumentaron significativamente desde antes hasta después de completar la formación en línea.

Betts, L. R., Bostoek, S. J., Elder, T. J., & Trueman, M. (2012). Encouraging good writing practice in first-year psychology students: An intervention using turnitin. *Psychology Teaching Review*, 18(2), 74-81. Retrieved from <https://search-proquest-com.accedys.udc.es/docview/1171935721?accountid=17197>

- El uso de plataformas antiplagio con una finalidad pedagógica, como turnitin, reduce significativamente los casos de plagio de un curso al siguiente comparando estudiantes formados con otros que no lo fueron.

- Los anteriores son planteamientos que deben verse a la luz de los procesos de socialización y desarrollo de la personalidad.
- Las dimensiones de la personalidad, el aprendizaje de la conducta social, etc., no se modifican de forma rápida y sencilla en la edad adulta, se forman a lo largo de la vida en los diferentes contextos en los que el ser humano se desarrolla.
- El conocimiento de las variables psicológicas implicadas en el plagio debe llevar a actuar de forma preventiva desde los primeros niveles educativos.

GRACIAS

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

**Plaxio e alumnado universitario: un vértice máis dun
problema poliédrico
Mercè Morey López**

Universitat
de les Illes Balears

Grup de recerca
d'Educació
i Ciutadania

1

Contextualización

2

Resultados UIB

3

Consideraciones

4

Propuestas

Proyectos I+D

- ✓ “El ciberplagio entre los estudiantes universitarios” (SEJ2006-10413)
- ✓ “El plagio académico entre el alumnado de ESO de Baleares” (EDU-2009-14019-C02-01)
- ✓ “La integridad académica entre el alumnado de Postgrado: aproximación empírica y propuestas de intervención” (RTI2018-098314-B-I00)

Investigación (e intervención)

- ✓ Causas
- ✓ Características
- ✓ Niveles
- ✓ Actores
- ✓ Consecuencias

Carácter iceberg de la cultura

(Brembeck, 1977; Daft, 1995; Martinelli, 2009)

Gastronomía

Vestimenta

Idioma

Festividades

Percepciones

Cánones de belleza

Creencias

Normas

Actitudes

Estilos de aprendizaje

Valores

Concepto de justicia

Carácter iceberg de la deshonestidad académica

1

Contextualización

2

Resultados UIB

3

Consideraciones

4

Propuestas

CUESTIONARIO GRUPOS Y GRADOS DIFERENTES DURANTE 5 AÑOS

- 1º Pedagogía, Educación Social y Trabajo social (914)

- 4º Económicas y Dirección y Administración de Empresas (497)

- Años 2015-2019

ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

A continuación se presentan 16 acciones o prácticas relacionadas con la elaboración de trabajos académicos. Lee con atención los escenarios y marca, por favor, la frecuencia de las actuaciones o situaciones que personalmente llevaste a cabo durante el curso pasado

- Nunca
- Entre 1 y 2 veces
- Entre 3 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Más de 10 veces

ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

1. Entregar un trabajo realizado por ti mism@ ya entregado en cursos anteriores
2. Entregar un trabajo realizado por otr@ alumn@ ya entregado en cursos anteriores
3. Copiar de webs fragmentos de textos y, sin citar, pegarlos en un documento en el que hay una parte de texto tuyo
4. Descargar un trabajo completo de Internet y entregarlo sin cambios
5. Pagar a alguien para que elabore tu trabajo o comprarlo por Internet
6. Copiar fragmentos de fuentes impresas (libros, enciclopedias, artículos, etc.) y utilizarlos sin citar
7. Realizar un trabajo completamente a partir de fragmentos literales de páginas web
8. Copiar partes de trabajos entregados en cursos anteriores y utilizarlos como apartados de uno nuevo

ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

9. Copiar de otr@ estudiante durante un examen
10. Permitir que otr@ estudiante copie tu examen
11. Utilizar dispositivos electrónicos (móviles, relojes, auriculares inalámbricos, etc.) durante un examen
12. Utilizar “chuletas” para copiar durante un examen
13. Incluir en la bibliografía recursos no utilizados realmente
14. Falsear o inventar datos o información en un trabajo académico
15. Realizar un examen suplantando a otra persona
16. Obtener las preguntas de un examen de forma ilícita antes de éste

Alumnado 1º Grado en: Pedagogía, Educación Social (presencial i online) y Trabajo Social (2015-2019)

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

ACCIÓN 4

ACCIÓN 5

ACCIÓN 6

ACCIÓN 7

ACCIÓN 8

ACCIÓN 9

ACCIÓN 10

ACCIÓN 11

ACCIÓN 12

ACCIÓN 13

ACCIÓN 14

ACCIÓN 15

ACCIÓN 16

■ Nunca ■ 1 o 2 ■ 3 - 5 ■ 6 - 10 ■ + 10

ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

- 1º de Pedagogía, Educación Social (presencial i online) y Trabajo Social
3. Copiar de webs fragmentos de textos y, sin citar, pegarlos en un documento en el que hay una parte de texto tuyo
 6. Copiar fragmentos de fuentes impresas (libros, enciclopedias, artículos, etc.) y utilizarlos sin citar
 9. Copiar de otr@ estudiante durante un examen
 10. Permitir que otr@ estudiante copie tu examen
 12. Utilizar “chuletas” para copiar durante un examen

Alumnado 4º curso Grado en Economía y Grado en Dirección y Administración de Empresas (2015-2019)

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

ACCIÓN 4

ACCIÓN 5

ACCIÓN 6

ACCIÓN 7

ACCIÓN 8

ACCIÓN 9

ACCIÓN 10

ACCIÓN 11

ACCIÓN 12

ACCIÓN 13

ACCIÓN 14

ACCIÓN 15

ACCIÓN 16

■ Nunca ■ 1 o 2 ■ 3 - 5 ■ 6 - 10 ■ + 10

ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

1º de Pedagogía, Ed. Social (presencial i online) y T. Social (>50%)

3. Copiar de webs fragmentos de textos y, sin citar, pegarlos en un documento en el que hay una parte de texto tuyo
6. Copiar fragmentos de fuentes impresas (libros, enciclopedias, artículos, etc.) y utilizarlos sin citar
9. Copiar de otr@ estudiante durante un examen
10. Permitir que otr@ estudiante copie tu examen
12. Utilizar “chuletas” para copiar durante un examen

4º de Económicas y Dirección y Administración de Empresas (<50%)

3. Copiar de webs fragmentos de textos y, sin citar, pegarlos en un documento en el que hay una parte de texto tuyo
6. Copiar fragmentos de fuentes impresas (libros, enciclopedias, artículos, etc.) y utilizarlos sin citar
10. Permitir que otr@ estudiante copie tu examen
13. Incluir en la bibliografía recursos no utilizados

PERCEPCIONES SOBRE ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

En el siguiente listado de preguntas se presentan algunas prácticas relacionadas con tus estudios.

Valora su gravedad des de tu punto de vista utilizando la escala de 0 a 10 que te ofrecemos, donde 0 equivaldría a *Nada grave* y 10 a *Extremadamente grave*

PERCEPCIONES SOBRE ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

- A. Copiar de una “chuleta” en un examen
- B. Copiar un trabajo completo de Internet
- C. Dejarse copiar por otr@ compañer@ durante un examen
- D. Copiar de un@ compañer@ en un examen
- E. Copiar algunas partes (menos de la mitad) de un trabajo de Internet
- F. Copiar un trabajo de un compañer@
- G. Copiar partes de un trabajo de libros y enciclopedias
- H. Copiar un trabajo completo de libros y enciclopedias

Acción	Pedagogía, Ed. Social y Trabajo Social			Economía y Dirección y Administración de Empresas		
	Media	Desv. Típica	Moda	Media	Desv. Típica	Moda
A	7,29	2,481	10	7,55	2,533	10
B	8,73	2,245	10	8,87	2,047	10
C	6,36	2,536	5	6,28	2,767	10
D	7,45	2,424	10	7,49	2,522	10
E	6,36	2,409	7	7,29	2,345	10
F	8,32	2,274	10	8,08	2,189	10
G	5,82	2,615	7	6,88	2,480	10
H	8,23	2,421	10	8,37	2,358	10

PERCEPCIONES SOBRE ACCIONES O PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

- A. Copiar de una “chuleta” en un examen
- B. Copiar un trabajo completo de Internet
- C. Dejarse copiar por otr@ compañer@ durante un examen 4º curso
- D. Copiar de un@ compañer@ en un examen
- E. Copiar algunas partes (menos de la mitad) de un trabajo de Internet
- F. Copiar un trabajo de un compañer@
- G. Copiar partes de un trabajo de libros y enciclopedias 1r curso
- H. Copiar un trabajo completo de libros y enciclopedias

Acción	Pedagogía, Ed. Social y Trabajo Social			Economía y Dirección y Administración de Empresas		
	Media	Desv. Típica	Moda	Media	Desv. Típica	Moda
A	7,29	2,481	10	7,55	2,533	10
B	8,73	2,245	10	8,87	2,047	10
C	6,36	2,536	5	6,28	2,767	10
D	7,45	2,424	10	7,49	2,522	10
E	6,36	2,409	7	7,29	2,345	10
F	8,32	2,274	10	8,08	2,189	10
G	5,82	2,615	7	6,88	2,480	10
H	8,23	2,421	10	8,37	2,358	10

Acción	1º	4º
	Medias	
Copiar de una “chuleta” en un examen	7,29	7,55
Copiar un trabajo completo de Internet	8,73	8,87
Dejarse copiar por otr@ compañer@ durante un examen	6,36	6,28
Copiar de un@ compañer@ en un examen	7,45	7,49
Copiar algunas partes (menos de la mitad) de un trabajo de Internet	6,36	7,29
Copiar un trabajo de un compañer@	8,32	8,08
Copiar partes de un trabajo de libros y enciclopedias	5,82	6,88
Copiar un trabajo completo de libros y enciclopedias	8,23	8,37

PA: las causas del problema

- Personales o propias del alumnado
- Metodología docente
- Institucionales
- Sociales

Interconexión

1

Contextualización

2

Resultados UIB

3

Consideraciones

4

Propuestas

Análisis del fenómeno del plagio académico

- ✓ Adaptación de los instrumentos a nuevas realidades
- ✓ Enfoques longitudinales
- ✓ ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué pretendemos evaluar?

Frecuencias de comisión /
tipos de prácticas

Habilidades

Nivel de conocimiento /
desconocimiento

Conocimientos

Cómo se percibe / grado
de sensibilización

Actitudes

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A
S

1

Contextualización

2

Resultados UIB

3

Consideraciones

4

Propuestas

Deshonestidad académica

- ✓ Inclusión de competencia transversal: integridad académica en todos los niveles educativos
- ✓ Proyecto común de las instituciones educativas
- ✓ Administración educativa: políticas y líneas claras e integrales

La ética de nuestr@s ciudadan@s y de nuestr@s profesionales se trata aquí y ahora

Moitas grazas pola vosa atención

Grupo de Investigación “Educación y Ciudadanía”

<http://eic.uib.es/>

Mercè Morey

merce.morey@uib.es

Bibliografía

Brembeck, C. (1977). *Sociología de la Educación*. Buenos Aires: Paidós.

Daft, R. (1995). *Organization Theory & Design*. St. Paul: West Publishing Co.

Martinelli, S. (2000). *Aprendizaje intercultural. T-Kit*. Extraído de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP13544_19.pdf&area=E

Erzegovac, Z., & Richardson, J. V. (2004). Academic dishonesty, plagiarism included, in the digital age: A literature review. *College & Research Libraries*, 65(4), 301-318. <https://doi.org/10.5860/crl.65.4.301>

Park, C. (2003). In Other (People's) Words: Plagiarism by university students - literature and lessons. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 28(5), 471-488. <http://dx.doi.org/10.1080/02602930301677>

Sureda, J., & Morey, M. (2014). El fenómeno del plagio académico: niveles de extensión y características de éste en las diferentes etapas educativas. En R. Comas & J. Sureda (Coords.), *El plagio académico en Educación Secundaria: características del fenómeno y estrategias de intervención* (pp. 46-68). [http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4933/El%20plagio%20acad%
c3%a9mico%20en%20Educaci%
c3%b3n%20Secundaria%20caracter%
c3%a1sticas%20del%20fen%
c3%b3meno%20y%20estrategias%
20de%20intervenci%
c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4933/El%20plagio%20acad%c3%a9mico%20en%20Educaci%c3%b3n%20Secundaria%20caracter%c3%a1sticas%20del%20fen%c3%b3meno%20y%20estrategias%20de%20intervenci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

University of San Diego. (2008). *Honor Code*. Extraído de <http://www.sandiego.edu/conduct/documents/Honor-Code.pdf>

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

Resultados Cuantitativos do proxecto “O Plaxio académico no SUG”

O plaxio académico na Universidade da Coruña

Eva María Espiñeira Bellón. Grupo GIACE

O plaxio académico na Universidade da Coruña

**32 títulos de Grao
18 títulos de Mestrado**

63.6 %

35.3 %

3.552 alumnos/as

O plaxio académico na Universidade da Coruña

O plaxio Académico na Universidade da Coruña

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO TOTAL UDC POR CURSO

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAOS UDC POR CURSO

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO TOTAL UDC POR RAMAS DE COÑECEMENTO

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAO UDC POR RAMA DE COÑECEMENTO

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO MESTRADO UDC POR RAMA DE COÑECEMENTO

01

Resultados Graos UDC

O plaxio académico na Universidade da Coruña

PROFESORADO

TOTAL UDC

- Ofrece atención individualizada nas titorías durante a elaboración do traballo
- Coordínase cos demais docentes para evitar saturar de traballos ao alumnado
- Adecúa a carga de traballos ao tempo dispoñible para cada asignatura

+Dáme instrucións precisas para elaborar o traballo

O plaxio académico na Universidade da Coruña

UTILIDADE

TOTAL UDC

- Serve para recoñecer o mérito dos/das autores/as orixinais.
- Serve para remitir ás fontes orixinais.
- Serve para apoiar os meus argumentos.
- Serve para demostrar que aprendín de forma adecuada.
- Serve para xerar discusións ou debates a partir do citado.

-Serve para demostrar que podo xerar noiva información ou ideas a partir do citado.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

CARREIRA

TOTAL UDC

- Copiei de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporeinos ao traballo que tiña escrito.
- Copiei fragmentos de fontes impresas e, sen citalos, incorporeinos ao que tiña escrito.
- Utilicei fragmentos dos apuntes do profesorado para elaborar algún traballo sen citalos.
- Entreguei como propio algún traballo completo descargado de Internet sen modificalo.

- Fixen integramente algún traballo a partir de fragmentos copiados literalmente de páxinas web.
- Fixen integramente algún traballo a partir de fontes impresas sen poñer os/as autores/as.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

CAUSAS

TOTAL UDC

- Falta de tempo.
- Sobrecarga de traballo.

- As sancións non son graves.

-Descoñecía a existencia de normativa na miña universidade que o penalice.

-O meu grupo de compañeiros/as faiño.

-É un atallo aceptado por todos/as.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

COMPAÑEIROS/AS

TOTAL UDC

- Copiaron partes de traballos que entregaron en cursos anteriores para un novo.
- Copiaron de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporáronos ao traballo que tiñan escrito.
- Entregaron como propio un traballo completo descargado de Internet sen modificalo.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fragmentos copiados literalmente de páxinas web.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fontes impresas.

02

Resultados Mestrados UDC

O plaxio académico na Universidade da Coruña

PROFESORADO

TOTAL UDC

- Ofrece atención individualizada nas titorías durante a elaboración do traballo.
- Avalía a correcta citación de fontes documentais incorporadas.
- Coordínase cos demais docentes para evitar saturar de traballos ao alumnado
- Adecúa a carga de traballos ao tempo dispoñible para cada asignatura

+Dáme instrucións precisas para elaborar o traballo.
+Pide traballos esencialmente teóricos.
-Pide traballos esencialmente prácticos.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

UTILIDADE

TOTAL UDC

- Serve para remitir ás fontes orixinais.
- Serve para apoiar os meus argumentos.
- Serve para demostrar que aprendín de forma adecuada.
- Serve para xerar discusións ou debates a partir do citado.

+Serve para recoñecer o mérito da autoría orixinal.

-Serve para demostrar que podo xerar nova información ou ideas

-Serve como requisito necesario na realización de traballos.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

CARREIRA

TOTAL UDC

- Copiei de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporeinos ao traballo que tiña escrito.
- Entreguei como propio algún traballo completo descargado de Internet sen modificalo.

+ Copiei fragmentos de fontes impresas.

+ Utilicei fragmentos dos apuntes do profesorado.

-Entreguei algún traballo realizado por outros/as en cursos anteriores.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

CAUSAS

TOTAL UDC

- Sobrecarga de traballo.
- As sancións non son graves.

-Descoñecida a existencia de normativa na miña universidade que o penalice.

-Descoñecida que tiña que citar sempre.

+É fácil e cómodo o acceso a material via Internet.

-Falta de motivación.

+Falta de tempo.

O plaxio académico na Universidade da Coruña

COMPAÑEIRO/AS

TOTAL UDC

- Copiaron de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporáronos ao traballo que tiñan escrito.

- Entregaron como propio un traballo completo descargado de Internet sen modificalo.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fragmentos copiados literalmente de páxinas web.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fontes impresas.

+Entregaron un traballo realizado por un/unha compañeiro/a en cursos anteriores.

+Copiaron partes dos traballos que entregaron en cursos anteriores para un novo.

+Copiaron fragmentos de fontes impresas e, sen citalos, incorporáronos.

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

Resultados Cuantitativos do proxecto “O Plaxio académico no SUG”

O plaxio académico na Universidade de Santiago de Compostela

M^a Josefa Mosteiro García. Grupo IDEA

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

35 títulos

3.695 alumnos/as

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO TOTAL USC POR CURSO

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAOS USC POR CURSO

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO TOTAL USC POR RAMAS DE COÑECEMENTO

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAO USC POR RAMA DE COÑECEMENTO

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO MÁSTER USC POR RAMA DE COÑECEMENTO

01

Resultados Graos USC

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

PROFESORADO

TOTAL USC

- Ofrece atención individualizada nas titorías durante a elaboración do traballo

- Coordínase cos demais docentes para evitar saturar de traballos ao alumnado
- Adecúa a carga de traballos ao tempo dispoñible para cada asignatura

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

UTILIDADE

TOTAL USC

- Serve para recoñecer o mérito dos/as autores orixinais
- Serve para remitir ás fontes orixinais
- Serve para apoiar os meus argumentos
- Serve para demostrar que aprendín de forma adecuada
- Serve para xerar discusións ou debate a partir do citado

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

CARREIRA

TOTAL USC

- Copiei de páxinas web fragmentos de textos, e sen citar, incorporeinos ao traballo que tiña escrito
- Copiei fragmentos de fontes impresas e ,sen citalos, incorporeinos ao traballo que tiña escrito
- Utilicei fragmentos dos apuntes do profesorado para elaborar algún traballo sen citalos
- Entreguei como propio algún traballo completo descargado de Internet, sen modificalo

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

CAUSAS

TOTAL USC

- É fácil é cómodo o acceso a material via Internet
- Falta de tempo
- Sobrecarga de traballo
- As sancións non son graves
- Descoñecía a existencia de normativa na miña universidade que o penalice

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

COMPAÑEIRAS/AS

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

COMPAÑEIRO/AS

02

Resultados Máster USC

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

PROFESORADO

Ciencias Sociais e Xurídicas/ Ciencias da Saúde

- Ofrece atención individualizada nas titorías
- Avalia a correcta citación de fontes documentais incorporadas
- Ofrece atención individualizada na aula durante a elaboración do traballo
- Coordínase cos demais docentes para evitar saturar de traballos ao alumnado

UTILIDADE

Ciencias Sociais e Xurídicas/ Ciencias da Saúde

- Valoran positivamente todos os ítems referidos a utilidade de citar
- Serve para demostrar que aprendin de forma adecuada

O plaxio Académico na Universidade de Santiago de Compostela

CARREIRA

Ciencias Sociais e Xurídicas/ Ciencias da Saúde

- Copiei de páxinas web fragmentos de textos e sen citar incorporeinos ao traballo que tiña escrito
- Copiei fragmentos de fontes impresas, e sen citalos, incorporeinos ao traballo que tiña escrito
- Entreguei como propio algun traballo completo descargado de Internet, sen modificalo
- Entreguei algún traballo realizado por outros en cursos anteriores

CAUSAS

Ciencias Sociais e Xurídicas

- Os meus compañeiros/as fano
- E facil e cómodo o acceso a material vía Internet
- Falta de instrucións precisas sobre como facer o traballo

Ciencias da Saúde

- Permíteme obter mellores resultados académicos
- Falta de tempo
- Falta de motivación

Ciencias Sociais e Xurídicas

Ciencias da Saúde

- Descoñecía a existencia de normativa na miña universidade que o penalice
- As sancións non son graves

COMPAÑEIRAS/AS

Ciencias Sociais e Xurídicas/ Ciencias da Saúde

- Copiaron de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporáronos ao traballo que tiñan escrito
- Copiaron fragmentos de fontes impresas, e ,sen citalos, incorporáronos ao traballo que tiñan escrito
- Entregaron un traballo completo descargado de Internet, sen modificalo como propio.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fragmentos copiados literamente de páxinas web.
- Fixeron integramente un traballo a partir de fontes impresas

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

Resultados Cuantitativos do proxecto “O Plaxio académico no SUG”

O plaxio académico na Universidade de Vigo

M^a Dolores Castro Pais. Grupo IDEA

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

16 títulos de grao

1.672 alumnos/as

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAOS UVIGO POR CURSO

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO GRAOS UVIGO POR RAMAS DE COÑECEMENTO

01

Resultados Graos UVigo

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

PROFESORADO

GRAOS UVigo

- Ofrece atención individualizada nas titorías durante a elaboración do traballo
- Coordínase cos demais docentes para evitar saturar de traballos ao alumnado
- Adecúa a carga de traballos ao tempo dispoñible para cada asignatura

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

UTILIDADE

GRAOS UVigo

- Serve para remitir ás fontes orixinais
- Serve para recoñecer o mérito dos/as autores/as orixinais
- Serve para demostrar que aprendín de forma adecuada
- Serve para xerar discusións ou debates a partir do citado

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

CARREIRA

GRAOS UVigo

- Copiei de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporeinos ao traballo que tiña escrito
- Entreguei como propio algún traballo completo de Internet, sen modificalo
- Entreguei algún traballo realizado por outros/as en cursos anteriores

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

CAUSAS

GRAOS UVigo

- Sobrecarga de traballo
- É fácil e cómodo o acceso a material vía Internet
- As sancións non son graves
- Descoñecía a existencia de normativa na miña universidade que o penalice

O plaxio Académico na Universidade de Vigo

COMPAÑEIRO/AS

GRAOS UVigo

- Copiaron de páxinas web fragmentos de textos e, sen citar, incorporáronos ao traballo que tiñan escrito
- Entregaron un traballo completo descargado de Internet, sen modificalo, como propio
- Fixeron integramente un traballo a partir de fragmentos copiados literalmente de páxinas web

GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

Universidade de Vigo

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

Resultados cualitativos do proxecto: “O plaxio académico no SUG”

Factores intrínsecos no plaxio académico

Cristian Maneiro Alonso. Grupo IDEA (USC)

Categorías e subcategorías da análise

- Citación e Bibliografía
- Maior formación/información
- Formación/información Temperá
- Consecuencias
- Normativa
- Importancia
- Específica
- Plaxio

Información e Formación

- Facilidades
- Control
- Explicación
- Carga
- Valoración

Profesorado

- Simplificación
- Utilización
- Modificación
- Automatización

Citas e Referencias

- Concienciación
- Innovación
- Motivación
- Implicación
- Honestidade

Actitudes

Categorías e subcategorías da análise

- Informáticas
- De control

Ferramentas

- Consecuencias negativas
- Prohibicións
- Cambio normativa sancionadora
- Endurecemento penalizacións

Sancións

- Imposibilidade evitar plaxio
- Non sabería como evitalo

Outras

Resultados

- Universidade de A Coruña
- Universidade de Santiago de Compostela
- Universidade de Vigo
- Sistema Universitario de Galicia (SUG)
- Categorías e Subcategorías

Universidade
da Coruña

Figura 1. Nube de formas activas segundo a súa frecuencia de aparición nas respostas da Universidade da Coruña.

Universidade
de Santiago de
Compostela

Figura 2. Nube de formas activas segundo a súa frecuencia de aparición nas respostas da Universidade de Santiago de Compostela.

Universidade
de Vigo

Figura 3. Nube de formas activas segundo a súa frecuencia de aparición nas respostas da Universidade de Vigo.

Sistema Universitario Galego

Figura 4. Nube de formas activas segundo a súa frecuencia de aparición nas respostas do alumnado do Sistema Universitario Galego.

Gráfica 1

- Frecuencia de resposta na categoría de Información e Formación

Figura 5. Frecuencia de Respostas Categoría Información e Formación

Gráfica 2

- Frecuencia de resposta na categoría de Profesorado

Figura 6. Frecuencia de Respostas Categoría *Profesorado*

Gráfica 3

- Frecuencia de respuesta na categoría de Citas e Referencias

Figura 7. Frecuencia de Respostas Categoría Citas e Referencias

Gráfica 4

- Frecuencia de resposta na categoría de Actitudes

Figura 8. Frecuencia de Respostas Categoría Actitudes

OUTRAS CATEGORÍAS

Ferramentas (Uso das ferramentas de detección do plaxio ou doutras novas)

Sancións (Aplicación de consecuencias negativas, prohibicións, endurecemento das penalizacións...)

Outros (Imposibilidade de evitar o plaxio e non sabería como evitalo)

Conclusións

- Medidas para evitar o plaxio:
 - Preventivas
 - Organizativas
 - Coercitivas
 - Actitudinais

Medidas preventivas e de organización

“Informando ao alumnado sobre o plaxio. Dando máis sesións informativas sobre que é e por que é tan relevante non cometer plaxio” (1878).

“Unha boa explicación e educación dende Primaria, Secundaria, para chegar a entender e aplicar como hai que realizar un traballo ou referencialo ben” (1019).

“Os profesores deben dar máis ferramentas, como dicir ou suxerir libros onde podemos buscar, páxinas web ou fontes, que nos deixen máis marxe de tempo, e que se coordinen entre profesores” (1777).

“Poñendo menos cantidade de traballos ou poñelos de xeito mellor organizado e explicado, aportando tamén fácil acceso ao material a utilizar” (167).

Medidas coercitivas e actitudinais

“Aplicación de penas coma o suspenso ou a apertura de expediente” (7080).

““Poderíase penalizar dunha forma maior ás persoas que non citen” (1331).

“Concienciándonos máis, con exemplos máis persoais, ou de compañeiros doutros anos, para ver que é algo grave” (4442).

“O único que podemos facer é ser persoas responsables, e non facer o que non queremos que nos fagan” (6472).

“Motivando aos profesores para que se impliquen na causa” (2489).

“Instruíndo aos alumnos en formas orixinais de crear unha investigación propia” (5523).

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

Universidade de Vigo

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

Resultados cualitativos do proxecto: “O plaxio académico no SUG”

Factores extrínsecos no plaxio académico

Álvaro Lorenzo Rey. Grupo IDEA (USC)

Pregunta aberta:

***Como cres que se
pode evitar o plaxio
(copiar sen citar)?***

PARTICIPACIÓN (POR SEXOS) NA PREGUNTA

	Cuestionarios	Respostas
Mulleres	5.880 (65,74%)	1.955 (68,02%)
Homes	2.993 (33,47%)	906 (31,52%)
NC	70 (0,78%)	13 (0,45%)
Total	8.943 (100%)	2.874 (32,13%)

A participación das mulleres na pregunta de resposta aberta supera o dobre que a dos homes

PARTICIPACIÓN (POR UNIVERSIDADE E SEXO) NA PREGUNTA

	UDC	USC	UVigo
Mulleres	840 (68,45%)	726 (69,47%)	389 (64,61%)
Homes	380 (30,96%)	315 (30,14%)	211 (35,04%)
NC	7 (0,57%)	4 (0,38%)	2 (0,33%)
Total	1.227 (42,69%)	1.045 (36,36%)	602 (20,94%)

*A participación das mulleres na pregunta de resposta aberta **supera amplamente** a dos homes, sendo **máis do dobre** na UDC e na USC.*

En termos de participación relativa, a participación na USC (28,28%) foi inferior á da UDC (34,54%) e a UVigo (35,49%).

PARTICIPACIÓN (POR RAMAS DE COÑECEMENTO) NA PREGUNTA

Rama	Cuestionarios	Respostas
Artes e Humanidades	608 (6,79%)	229 (7,97%)
Ciencias	826 (9,23%)	200 (6,96%)
Ciencias da Saúde	1.483 (16,58%)	546 (18,99%)
Ciencias Sociais e Xurídicas	5.110 (57,13%)	1.663 (57,86%)
Enxeñaría e Arquitectura	916 (10,24%)	236 (8,21%)
Total	8.943 (100%)	2.874 (32,13%)

*Máis da metade das respostas rexistradas se concentran na rama das **Ciencias Sociais e Xurídicas***

Pasos no proceso da análise cualitativa dos datos:

1. Lectura e transcripción das respostas ao documento matriz.

2. Importación das respostas ao software de análise cualitativa de datos (MAXQDA 2018.1).

3. Separación en unidades de contido (criterio temático) e codificación inductiva das mesmas.

4. Xeración de categorías e subcategorías a partires da frecuencia e concentración das codificacións.

II CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA O PLAXIO NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

Universidade de Vigo

25 de outubro do 2019

Lugar: Salón de Graos.

Facultade de Ciencias da Educación.

Campus Elviña. S/N A Coruña

“O Plaxio académico no SUG”

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Ana M^a Porto Castro , Camilo Isaac Ocampo Gómez, Jesús Miguel Muñoz Cantero

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Conclusiones

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Tendencia común na percepción do alumnado de Grao e de Máster das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia con respecto ao plaxio e nos distintos títulos das cinco ramas de coñecemento.

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Profesorado

O alumnado ten directrices para facer os traballos académicos, recibe tutorización e seguimento individualizado sobre a citación e escritura académica, está motivado e valora positivamente o uso correcto das normas sobre citación (últimos cursos de grao, Máster)

Mellorar a coordinación entre docentes e diminuír a carga de traballo

Utilidade

Utilidade do emprego das citas que serven para recoñecer o mérito dos/as autores/as, remitir ás fontes orixinais e apoiar os seus argumentos pero non serve para demostrar que aprenden de xeito adecuado ou para xerar debates e discusións.

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

CR

Carreira

En xeral, non se atribúe conductas de plaxio. As súas actuacións límitanse á copia parcial de fragmentos de textos impresos ou de internet.

O alumnado de máster ve como negativo a copia íntegra de traballos, pero non como conduta moi grave o feito de copiar partes de traballos ou fragmentos das fontes orixinais.

CA

Causas

Alusión a factores externos, non controlables como a sobrecarga de traballo e a falta de tempo, pero non ao descoñecemento da normativa na universidade que penalice, nin tampouco a gravidade das sancións.

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

Compañeiros

Atribúen ao grupo de iguais conductas de plaxio e aceptan ditas prácticas á hora de presentar un traballo.
O grupo de iguais realiza de maneira frecuente a copia parcial de fragmentos sin citar as fontes orixinais.

Orientacións e Propostas de Mellora

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

MEDIDAS PREVENTIVAS: PROFESORADO

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

O Plaxio nas Universidades Galegas. Actuacións de futuro

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

O PLAXIO NAS UNIVERSIDADES GALEGAS. ACTUACIÓNS DE FUTURO

ACTUACIÓNS DE FUTURO

Formación e Información nos Primeiros cursos de Grao , e no inicio de curso a no Bacharelato
Doutoramento
Profesorado